

STEAM YONDASHUVI ASOSIDA TABIIY FANLAR LABORATORIYA ISHLARINI RAQAMLASHTIRISHDA ARDUINO MIKROKONTROLLERIDAN FOYDALANISH

Ibragimova Nigora Qobilovna

Toshkent shahridagi Xalqaro Webster Universiteti bitiruvchi magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170379>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Arduino mikrokontrolleri yordamida tabiiy fanlardan laboratoriya mashg'ulotlarini interaktiv va zamonaviy usulda olib borish imkoniyati berilgan. Shuningdek, STEAM yondashuvi asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik hamda ijodiy fikrlash va texnologik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Arduino mikrokontrolleri, STEAM, tabiiy fanlar, raqamlashtirish, laboratoriya ishlari, tadqiqotchilik va ijodkorlik ko'nikmalari.*

Ma'lumki, hozirgi raqamli texnologiyalar rivojlangan dunyoda tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyaning va noan'anaviy texnologiyalarni fanlarga joriy qilishning roli o'ta muhimdir. Xususan, STEAM ta'limi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) bugungi kunda hattoki siyosat darajasiga chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki bu Yevropada allaqachon ommalashgan ta'lim turi, o'quvchi va talabalardagi tadqiqotchilik, tanqidiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirishda va muammoli vaziyatlarga ijodkorona yechim topishda asosiy omildir.

Hech kimga sir emaski, Science (tabiiy fanlar: fizika, biologiya, kimyo) fanlarida egallangan nazariy bilimlarni amaliyotda laboratoriya ishlari yordamida tekshirish fanning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ammo shuni ham e'tiborga olish kerakki, juda ko'plab ta'lim muassasalarida qimmat va murakkab laboratoriya jihozlari bilan muammolar talaygina. Ushbu masalaning yechimi sifatida boshqa laboratoriya jihozlari bilan solishtirganda arzon va ochiq manbali texnologiya turi bu Arduino mikrokontrollerini bo'lib, birgina shu texnologiya vositasi tabiiy fanlardagi laboratoriya ishlarini raqamlashtirish imkoniyatini bera oladi.

Arduino mikrokontrolleri yordamida tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya) laboratoriya ishlarini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish va an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlaridan ko'ra aniqroq va samaraliroq natija olishning ilmiy-metodik asoslarini kvalimetrik tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, J. Martínez (2021) tadqiqotida Arduino asosida ishlab chiqilgan fizika laboratoriya mashg'uloti orqali, o'quvchilar tajriba asosida bilim olish jarayoni sezilarli darajada yaxshilashi va hodisalarni chuqurroq his qilishi mumkinligini qayd etgan. L. Smith (2020) esa STEAM yondashuvini juda ajoyib uslubda yoritib misollar bilan tushuntirgan, masalan raqamlashgan texnologiyalarni ta'limga joriy qilish, o'quvchilarning nafaqat ijodkorligini va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, balki texnologiyalar ularni mustaqil izlanuvchi o'quvchi va kelajakdagi raqobatbardosh kadr sifatida tayyorlay olishi keltirib o'tilgan. Mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar, xususan Arduino mikrokontrollerlari, tabiiy fanlar ta'limini zamonaviylashtirishda muhim va ajralmas vosita hisoblanadi.

STEAM yondashuvi tabiiy fanlarni faqat nazariy va an'anaviy tajribalar emas, balki real olamdagi jarayonlar bilan tanishtirib, texnologik muhandislik va tafakkur ko'nikmalarini oshirishda xizmat qiladi

- **Science (Fan):** Tabiiy jarayonlarni tushuntirish va nazariy to'liq izohlab berish.

- **Technology (Texnologiya):** Zamonaviy gadgetlar va dasturiy qurilmalardan foydalanish.
- **Engineering (Muhandislik):** Tajribalarni konstruktorlik normalariga asoslanib yaratish.
- **Art (San’at):** Har bir tajriba va jarayonga san’at darajasida yondashib, visuallik qo’shish.
- **Mathematics (Matematika):** Tajriba natijalari matematik tahlil qilish, solishtirish va jadvallash.

An’anaviy laboratoriya ishlarida o’quvchilar umumiy tajribadan olgan xulosalarini matematik amallar orqali jadvalga kiritadilar va nazariy bilimlardagi kattaliklar bilan taqqoslaydilar, zamonaviy laboratoriyada esa, ular voqeylikni real his qiladilar.

Shu o’rinda arduino mikrokontrollerining ta’limdagi o’rni beiyos bo’lib, arduino – ochiq kodli (open-source) platforma bo’lib, sensorlar, aktuatorlar va boshqa elektron komponentlarni boshqarish uchun ayni bir dasturga solinadi.

Uning quyidagi bir qancha avfzalliklari bor: birinchidan oddiy dasturlash muhiti ya’ni, hozirgi Z va alfa avlod uchun oson o’rganiladigan dasturiy kod yozish vositasi hisoblanadi. Arzon va qulayligi tufayli ta’lim muassasalarining iqtisodiy holatiga to’la mos keladi.

Arduino asosida qurilgan laboratoriyalar quyidagi bosqichlarda tashkil etish mumkin:

1. Tizimni loyihalash: O’qituvchi laboratoriya ishining maqsadi va vazifalarini tushungach, kerakli sensor va modullarni tanlaydi.

2. Dasturlash: Oddiy kod yozish orqali qurilma ishlash tamoyillari ishlab chiqiladi. (windows uchun Arduino IDE dasturiy ta’minot paketini yuklaydi).

3. Ma’lumotlarni yig’ish: Tajriba davomida o’lchovlarni real vaqt rejimida qayd qiladi.

4. Vizualizatsiya: Natijalar grafik, jadval yoki simulyatsiya ko’rinishida aks etadi.

5. Tahlil va muhokama: O’quvchilar o’z kuzatuvlarini ilmiy tilda izohlab berish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

6. Pedagogik samaradorlik.

Arduino asosidagi laboratoriyalar quyidagi pedagogik ustunliklarga ega bo’lib o’quvchilarda ijodkorlik va innovatsion tafakkur rivojlanadi, hamda bizning yurtimizdagi o’quvchilar xalqaro standartlarga javob bera boshlaydi. Fanlararo integratsiya (fizika + informatika + texnologiya) ta’minlanadi. Muammoli vaziyatlar asosida ta’lim tashkil etilib, o’quvchi mustaqil qaror qabul qilishga o’rganadi. Raqamli savodxonlik va IT ko’nikmalari shakllanadi.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, STEAM yondashuvi asosida tabiiy fanlar laboratoriya ishlarini raqamlashtirish jarayonida Arduino mikrokontrolleridan foydalanish zamonaviy ta’limning innovatsion yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuv nafaqat o’quvchilarning ilmiy tafakkurini, balki muhandislik ko’nikmalarini, ijodkorligini va raqamli savodxonligini rivojlantiradi. Kelajakda bu kabi tizimlarni keng joriy etish tabiiy fanlar ta’limining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xususan biz turli xil xalqaro maqolalar va dunyo tajribasiga yuzlanadigan bo’lsak, Arduinodan ta’limda samarali foydalanish mumkinligi haqidagi murakkab va necha yillik izlanishlari samarasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Martínez, J. (2021). Arduino-based laboratories for STEM education. *Journal of Science Education*, 45(3), 210–218.
2. Smith, L. (2020). Digital tools in physics teaching: a STEM perspective. *International Journal of Educational Research*, 102, 101–115.
3. Xolmatova, N. (2022). STEM ta’limi asosida tabiiy fanlarni o’qitishning metodik yondashuvlari. *Ta’lim va innovatsiyalar jurnali*, 6(2), 55–6

4. Banzi, M., & Shiloh, M. (2015). *Getting Started with Arduino*. Maker Media.
5. OECD (2022). *Trends Shaping Education 2022*. OECD Publishing.
6. Xalq ta’limi vazirligi (2023). *STEAM ta’limini rivojlantirish konsepsiyasi*. Toshkent.